

Погонышева И. А., Погонышев Д. А.,
Якубова Л. А. Окружающая среда-человек-
социальная политика (опыт стран
Европейского Союза). Нижневартовск:
Издательский центр «Наука и практика»,
2017. 62 с. ISBN 978–5–9907782–8–3

Рецензент: Казданян Сусанна Шалвовна,
кандидат психологических наук, доцент,
доцент кафедры психологии Ереванского
экономико-юридического университета
им. А.Мкртчяна, г. Ереван, Армения,
skazdan@yandex.ru

РЕЦЕНЗИЯ

на учебно-методическую программу
«Окружающая среда и здоровье человека: опыт стран Евросоюза»,

авторы: Погонышева И. А., канд. биол. наук, доцент кафедры экологии ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет»; Погонышева Д. А., канд. биол. наук, доцент кафедры экологии ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет».

Рецензируемое Учебно-методическое пособие «Окружающая среда и здоровье человека: опыт стран Евросоюза» Погонышевой И.А., Погонышева Д.А. является своевременным и полезным в учебной деятельности студентов, соответственно, его актуальность не вызывает сомнения.

Учебно-методическое пособие «Окружающая среда и здоровье человека: опыт стран Евросоюза» содержит в себе: Цель и задачи освоения дисциплины «Окружающая среда и здоровье человека: опыт стран Евросоюза»; Перечень планируемых результатов обучения; Структуру и содержание дисциплины: объем дисциплины и виды учебной деятельности, разделы дисциплины и виды учебной работы; Содержание учебного материала, в частности три Раздела: Введение, Факторы риска здоровья человека, Европейский процесс «Окружающая среда и здоровье»; Образовательные технологии; Литературу; Учебно-методическое обеспечение дисциплины: самостоятельную работу студентов, темы лекций и практических занятий, фонд оценочных средств по дисциплине: вопросы к экзамену,

критерии оценки устных ответов студентов, тестовые задания, шкалу оценивания при тестировании, темы для подготовки рефератов и презентаций, требования, критерии и шкалы оценивания рефератов и презентаций, ситуационные задачи, оценивание результатов решения ситуационных задач при текущем контроле, задания для самостоятельной работы.

Материалы Учебно-методического пособия подготовлены в соответствии с программой дисциплины «Окружающая среда и здоровье человека: опыт стран Евросоюза», разработанной в рамках реализации проекта Jean Monnet Module «Изучение взаимосвязи окружающей среды и здоровья человека с использованием опыта Европейского союза», 574826-EPP-1-2016-1-RU-EPPJMO-MODULE, представляют собой систематизацию знаний по дисциплине «Окружающая среда и здоровье человека: опыт стран Евросоюза», способствуют широкому усвоению терминологии; вооружают студентов системой компетенций, необходимых для осуществления эффективной профессиональной деятельности.

В пособии содержатся задания, которые способствуют закреплению полученных студентами теоретических знаний по дисциплине «Окружающая среда и здоровье человека: опыт стран Евросоюза».

Следует особо отметить, что в процессе изучения дисциплины авторы используют как традиционные, так и инновационные образовательные технологии, активные и интерактивные формы и методы обучения, которые стимулируют студентов к самостоятельному приобретению знаний, необходимых для решения конкретной проблемы, повышают их мотивацию к усвоению знаний путем выявления связей между конкретным знанием и его применением, а также помогают выстраиванию собственной образовательной траектории студентов на основе формирования индивидуальной образовательной программы с учетом их интересов.

Кейс-технология, технология «дебаты», case-study, игра – свидетельствуют о том, что в интерактивной форме проводятся не менее 20% аудиторных занятий, что, в свою очередь показывает, что Учебно-методическое пособие «Окружающая среда и здоровье человека: опыт стран Евросоюза» Погonyшевой И.А., Погonyшева составлено в соответствии требованиям федерального государственного стандарта.

Материал Учебно-методического пособия имеет выраженный научный характер, написан грамотным профессиональным языком, с учетом теоретических и практических нужд студентов и в соответствии с новыми требованиями обучения, что, в свою очередь, свидетельствует о высоком научно-профессиональном уровне авторов.

Учебно-методическое пособие «Окружающая среда и здоровье человека: опыт стран Евросоюза» Погonyшевой И. А., Погonyшева Д. А. рекомендуется к публикации.

Ссылка для цитирования:

Казданян С. Ш. Рецензия на пособие Окружающая среда-человек-социальная политика (опыт стран Европейского Союза) // Бюллетень науки и практики. Электрон. журн. 2017. №11 (24). С. 542-543. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/kazdanyan-rez> (дата обращения 15.11.2017).